

НАҰАЙЫ-БУХАРА АЙМАҒЫНДАҒЫ ҚАРАҚАЛПАҚ ЖЫРАҰЛАРЫНЫҢ УСТАЗ-ШӘКИРТ ДӘСТҮРИ ҲАҚҚЫНДА

Эгамкулова Гаухар Мустафаевна

Нөкис мамлекетлик педагогикалық институты

Аннотация. Мақалада Наўайы-Бухара ўэлаятлары аймағындағы қарақалпақ жыраўлары хэм олардың устаз-шәкиртлик дәстүри ҳақында сөз болады. Бул аймақтағы қарақалпақ жыраўлары Кубла Аралбойы регионьндағы қарақалпақ жыраўлары менен де мудамы байланыста болып келген. Автордың көрсетиўинше, Наўайы-Бухара аймағы қарақалпақ жыраўлары Кубла Аралбойы жыраўларының шеберлигин жетилистириўине үлкен үлес қосқан.

Аннотация. В статье рассматриваются каракалпакские жырау (сказители) региона Навои-Бухара и традиции их ученичества и наставничества. Подчеркивается, что каракалпакские жырау из этого региона всегда поддерживали тесные связи с жырау Южного Приаралья. По мнению автора, жырау из Навои-Бухарского региона внесли значительный вклад в развитие мастерства жырау из Южного Приаралья, способствуя их профессиональному росту.

Abstract. The article examines the Karakalpak zhyrau (storytellers) of the Navoi-Bukhara region and the traditions of their apprenticeship and mentoring. It is emphasized that the Karakalpak zhyrau from this region have always maintained close ties with the zhyrau of the southern Aral Sea region. According to the author, the zhyrau from the Navoi-Bukhara region made a significant contribution to the development of the skill of the zhyrau from the southern Aral Sea region, contributing to their professional growth.

Гилт сөзлер: Жийен Тағай улы, жыраўлар мектеби, Аймақ жыраў, Кубла Аралбойы, репертуар.

Ключевые слова: Жиен Тагай улы, школа сказителей, Аймак жырау, Приаралье, репертуар.

Key words: Zhien Tagai uly, school of storytellers, Aimak zhyrau, Aral region, repertoire.

«Қарақалпақ жыраўларының мектеплерин» анықлаў хәрекетин ең дәслеп даңқлы әдебияттаньўшы Н.Дәўқараев тәрәпинен әмелге асырылған. Жыйналған материалларға сүйене отырып, ол қарақалпақ жыршы-жыраўларының ишинде Жийен Тағай улы мектеби бар екенлигин атап өтеди. «Бул мектептин тийкарын салыўшы инсан бир ўақыттын өзинде хэм шайыр, хэм жыраў болған. Оның хызмети XVIII әсир орталарынан басланады. Өзинин репертуары менен орынлаў техникасы жағынан бул мектеп өзбек бахшыларының Булыңғыр мектеби менен тығыз байланыслы» – деп көрсетеди алым өз мийнетинде [Дәўқараев, 1962: 25-26].

Өз нәўбетинде фольклортаньўшы Қ.Мақсетов [Мақсетов, 1983: 42-54], соң музыка таньўшы Т.Адамбаева «Қарақалпақ жыраўларының Бухара мектеби» ямаса «Жоқарғы қарақалпақ мектебин» аймақлық мектеп сыпатында айрықша атап өтти [Адамбаева, 1991: 17-22].

Изертлеўлерге қарағанда, Бухара қарақалпақ жыраўлары бир-бири менен өте тығыз араласып, репертуар алмасып, түрли этнос ўәкиллеринен шәкиртлер таярлаған. Мысалы, «Бегмурат Жорабай улының устазы Мазар аўылындағы өзбек Қурбан шайыр, қарақалпақ жыраўы Шаңқай жыраўдың шәкирти болған. Бегмурат Жорабай улы «Әўездин айтысыўы» атлы дәстанда Нурата жыраўлар мектебиндеги устазы хэм шәкирттин бундай қарым-қатынасын былайынша сыпатлайды:

Шайырлықты хәўес қылдым жасымнан,
Кәмбағаллық мийнет кетпей басымнан,
Қурбан бақсы дәстанларды айтқанда,
Кетпес едим таң атқанша қасынан.

Шәўкеттин шәкирти Қурбан шайырды,
Хаўазасы көп жерлерге жайылды,
Қарақалпақ, өзбек, түркмени, қазақ,
Хәтте тәжиклер де буған қайылды.

Халық аңызларында, рәўиятларында шәкирттин кәмилликке ерисиўине устазы себепкер болады. Устазлар, хәттеки, ғайбана қоллаўшы болыўы да мүмкин. Шаңқай жыраўдың уллы устазы Аймақ аға Шаңқай жыраўдың ғайбана устазы болған. Аймақ жыраў XVIII әсирде Бухара қарақалпақлары арасынан шыққан атқарыўшы.

Қ.Мақсетовтын көрсетиўинше, «XIX әсирде – XX әсирдин биринши ярымына дейин, яғный, «Жоқарғы қарақалпақлардың» эпикалық дәстүри жойылып, олар өзбеклер менен толық сиңисип кеткенге дейин «Бухара қарақалпақ жыраўлары мектебинин» («Жоқарғы қарақалпақлар мектеби») мәртебеси оғада жоқары болды. «Төменги (Хорезм) қарақалпақлардан шыққан

көплеген жыраулар Бухара қарақалпақ жыраулары мектебинің үәкиллеринен сабақ алығға хәрекет еткен. Олар ушын бул мектеп эпикалық дәретиүшиликтиң өзине тән Меккесине айналды”. Атақлы жырау Өтенияз Ийимбетов те «Бухарадан тәлим алған жырау ғана хақыйкый саналып, соннан кейин ғана сөзи де, сазы да дүзелетуғын болған» деп айтып өткен [Мақсетов, 1983: 48].

Қарақалпақлардың атақлы жырауы Курбанбайдың биринши устазларынан болған Халмурат жырау Бухара тәрәпиндеги қарақалпақлар арасындағы атақлы жырау болған. Ол хәзирги Наўайы үәлаятына қараслы Нурата районының территориясында жасаған адам. Курбанбай жырау репертуарындағы дәстанларды Халмураттан үйренген болса, Халмурат Бухара қарақалпақларының атақлы жырауы Шаңқайдан үйренген. Ал, Шаңқай Қабыл жыраудың шәкирти болса, Қабыл жырау қарақалпақ халқының атақлы классик шайыры Жийен жыраудың шәкирти болған. Ал, Курбанбай жыраудың еккинши устазы – Жийемурат жырау Бекмухаммед улы да (1839-1916) Халмурат жыраудың сүйикли шәкиртлериниң бири. Жийемурат жырау болса Төрткүл, Шорахан, Шаббаз, Қыпшақ хәм Тамды районларының территорияларында жасаған хәм жыраушылық еткен.

Қарақалпақ дәстанларының бири «Шийрин-Шекер» дәстаны да Курбанбай жырау репертуарына тән дәстанның биреуи. Бул дәстанды Курбанбай хәм Курбанбайдың устазы Нураталы Халмурат жыраудан басқа Әмиүдәрья бойларында жасаған қарақалпақ жыраулары атқармаған. Бул дәстанды Сәдирбай Мәўленов пенен Шәмшет Хожаниязовлар 1928-жылы Курбанбай Тәжибаевтан жазып алған.

Жийемурат жырау Бекмухаммед улының жыраушылық жолын баслаўына да бухаралы жыраулардың тәсири күшли болады. Жийемурат жырауда жыраушылық өнерине болған қызығушылық жаслайынан басланады. Хәзирги Төрткүл районының Шорахан аўылы этирапларында өткерилген той-мерекелерде қатнасып жүрген Жийемурат шайыр-жыраулардың өнерине оғада хәўес етер еди. Әсиресе, жыраулардың «Алпамыс» дәстанындағы қахарманлықларды жырлаўы жас баланың келешекте жырау болыў ықласын күшейтти.

15 жасында Жийемурат жырау Шорахан этирапындағы бир тойға барғанда ол жерге Бухарадан қарақалпақ жырауы Қазақбай келгенлигин биледи. Қазақбай жырау дәстанларды атқарады. Қазақбай жырау «Алпамыс» дәстанын атқарғанда жыраушылық өнерине алдыннан наятты ықласланып жүрген жас жигит бул жырауға хәм жыраушылық өнерине еле де шайда болып қалады. Солай етип Жийемурат пайытын пайлап Қазақбай жыраудың алдына барып оған устазлық етиўин соранады. Сонда Қазақбай жырау Жийемуратқа: «Бирадарым, сениң нийетиң жақсы, бирақ сен мениң шәкиртим болыў ойыңнан үаз кеш. Мениң Шаңқай исмли шәкиртим бар, әне мен сени соған алып бараман» дейди. Жийемурат бул усынысты жан-жандеп қабыл етеди.

Сол жылы гүз айында болажақ жырау Жийемурат Шаңқай жырауға барады. Оның қасында алты жыл шәкирт болып жүреди хәм оннан көплеген терме-толғаў, дәстанларды үйренеди. Жигирма жасларында ол туўылып-өскен үлкеси Шораханға қайтып келеди. Өзи менен бирге Шаңқай жырау саўға еткен қобызды да алып келеди хәм жыраушылық кәсибин даўам еттиреди.

«Қырық қыз» дәстанын бухаралы жыраулар атқарғанлығы бойынша мағлыұматларды илимпазлар өз мийнетлеринде атап өтеди. Мәселен, Курбанбай жырау Тәжибаев бул дәстанды кимнен үйренгенлигин хәм Жийен, Халмурат, Шаңқай, Қазақбай жыраулар да бул дәстанды атқарғанлығын келтирип өтеди:

Халқына қылып ықтыят,
Тилге берсин хәм куўат,
Елди қылып ол бир шад,
Алпыс жыл буны тағы да,
Баян қылған халыққа,
Шайыр-жырау Жийемурат,
Гүлайымдай батыр қыз,
Үлги болып халыққа,
Саркоп деген қалада,
Арыслан менен екеўи,
Мурадына жетеди,
Жийен менен Жийемурат,
Муратқа булар да жетеди.

Солай екен, Жийемурат жырау, сөзсиз «Қырық қыз» дәстанын жырлаған. Курбанбай жырау берген мағлыұматқа көре, «Қырық қыз» дәстанын Қазақбай жырау да атқарғанлығын көриўимизге болады.

Жийемурат жырау «Алпамыс» дәстанын Бухара, Самарқанд этирапларында көбирек атқарған [Бахадырова, 1986].

Кенимехлы Бегмурат жыраудың талантлы шәкиртлериниң бири Айдар Гүлмурат улы да

қарақалпақ жыраушылық өнерине үлкен үлес қосқан жыраулардан бири. Ол 1909-жылы Кенимех районы Шәдибек ауылында тууылады. Айдар жырау кишкене уақытынан баслап Бегмурат жыраудың өнерине ықлас қояды. Бегмурат жырау қайсы ауылға келмесин, излеп барып, оны бар дыққаты менен тыңлап отыратуғын болған. Баладағы үлкен қызығышылықты сезген Бегмурат жырау кейіншелик оны қасына шақыртып алдыратуғын болған. Бегмурат жыраудың қасында жүріп ол бір неше дәстанлар, терме-толғаулар үйренеди хәм сол мийрасларды кейінги әуладқа жеткере билди.

«Айдар жыраудың репертуары жыйнақлы, көркемлик қуны жоқары... репертуарындағы терме-толғаулар, олардағы философия, сөз қурыу шеберлиги салмақлы» деп баха береді Айдар жыраудың мийрасларын ақ қағазға көширйуге миясар болған Ш.Пайзуллаева [Пайзуллаева, 1995: 45].

Айдар жырау Мақтымқулы, Әжинияздың қосықларын да билген. Әжиниязды жақсы билетуғын себеби, атақлы бухаралық қарақалпақ жырауы Шаңқай менен Әжинияз шайыр заманлас болған, бирин-бири билген. Шаңқай жырау атқарған Әжинияздың қосықлары устаз-шәкирт шынжыры бойынша Қурбан жырау-Бегмурат жырау-Айдар жырауларға өтип келген.

Саз билен сәубетти ялған деменлер,

Адам Ата бина болғанда барды.

Абыл менен Қабыл ене қарнында,

Ялғаншы дүньяға келгенде барды, деп келетуғын Айдар жырау репертуарына тийисли терме-толғаулар Әжинияз шығармаларының қаншелли бухаралы қарақалпақлар арасына кең жайылғанынан дерек береді.

Айдар жырау менен заманлас Қурбан жырау Наурыз улы да бухаралы қарақалпақ жырауларының алтын рухый ғәзийнесин бүгинги әуладқа жеткерйуде үлкен үлес қосқан талантлылардан бири саналады.

Қурбан жырау Наурыз улы да Бегмурат жыраудың шәкирти. Ол 1927-жылы Кенимех районы Шардара-Тоқмаңғыт ауылында тууылған. Мектепте дәслең қарақалпақ тилинде оқыйды. 1949-1953-жыллар арасында Бухара пединститутында тәлим алады.

Оның ядта сақлау қәбилети жоқары болады. Бул қәбилети Бегмурат жыраудың да нәзерие илинеди хәм өзине шәкиртликке таярлайды. Лекин, ол сиясий жұмысларда узақ уақыт ислеуине байланыслы жыраушылық өнери менен уақтынша қол үзиуине туура келеди. Репертуарындағы дәстанлар қатары ядынан шығайын дейди. Деген менен, “Ахмедхан хәм Ерназар” дәстаны бираз қыйыншылықлар менен оннан Ш.Пайзуллаева тәрәпинен толық жазып алынады хәм “Әмиүдәрәя” журналында басып шығарылады.

Улыуа алғанда, Бухаралы қарақалпақ жыраулары мектебин, устаз-шәкиртлик дәстүри бойынша еле ислениуи тийис болған жұмыслар көп. Биз тек ғана олардың айырымларына ғана тоқтап, талқыламақтамыз. Неше әсирлер дауамында дәретилген бир халықтың бай әдебий мийрасларын бир мақала көлеминде айтып өтиу, оларға тутас баха берйу қыйын. Бухара-Науайы аймағындағы қарақалпақ жырауларының мийраслары еле талай әуладқа рухый хызмет етип, халық ийгилигине айланып, қарақалпақ халық ауызеки дәретиушигилиниң алтын ғәзийнеханасындағы қунлы мүлклердин қатарынан орын алары сөзсиз.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Адамбаева Т. «Жырау намалары» топلامына алғы сөз // Жырау намалары: Алғысөз. Саз ноталары / Баспаға таярлаған хәм жууаплы ред.: искусство илим. канд. Т.Адамбаева; Ноталастырган: М.Жийемуратов. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1991.
2. Бахадырова С. Мамбетназаров К. Каримов А. Жиёмурат жырау / ӘзРИАҚҚБ Хабаршысы, 1986, №4.
3. Давқараев Н. Очерки по истории дореволюционной каракалпакской литературы. – Ташкент: Изд. АН УзССР, 1962.
4. Мақсетов Қ. Қарақалпақ жырау-бақсылары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1983.
5. Пайзуллаева Ш. «Аз емесдур, қарақалпақ көп!...» – Нөкис: Қарақалпақстан, 1995.